

УДАРЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Преподаватель образовательного центра СПС

Олимжанова Ирода

Аннотация. Статья посвящена словесному ударению в русском языке и объясняет правила ударения.

Основные фразы: ударение, ударные части, безударные части.

Ударение — это выделение голосом одного из слогов в слове.

На письме ударный слог обозначается с помощью специального символа. Например, так:

моря`к, вы`дохлась, приближе`ние

Русский язык сложен, и правила постановки ударений в словах лишней раз это доказывают. Если во французском языке его почти всегда ставят на последний слог, то у нас оно подвижное и может падать на любой из них. В итоге ударными могут оказаться гласные в любых морфемах: приставке, корне, суффиксе, постфиксе и окончании. О том, как правильно ставить ударение в словах, поговорим в этой статье.

Основная часть. Поговорим о правилах, на которые мы можем опираться при проверке ударения. В русском языке их много, как и исключений. В этом разделе мы разберём основные правила для разных частей речи.

Ударения в именах существительных

В некоторых случаях ударение всегда падает или не падает на конкретный слог. Чтобы было удобнее, мы собрали все такие правила постановки ударения в существительных в одной таблице. Части слов в ней мы распределили на две группы: ударные и безударные. Но будьте

внимательны: во многих случаях есть исключения. Запомните их, чтобы не ошибиться.

Куда падает ударение в именах существительных

Ударные части Безударные части

1. -метр в конце слова:

миллиме́тр, киломе́тр, сантиме́тр, вольтме́тр, амперме́тр и т. д.

Исключения: некоторые названия приборов — термоме́тр, бароме́тр, спидоме́тр, анемоме́тр.

2. -лог в конце слова:

катало́г, моноло́г, диало́г и т. д.

Исключения: ана́лог и названия профессий — аллерго́лог, океано́лог, биоло́г, диетоло́г и т. д.

3. -вод в конце слова:

водопрово́д, оленево́д, нефтепрово́д и т. д.

Исключение: электропро́вод, электроприво́д.

1. -бал- в балова́ть и других однокоренных: балова́ть, избало́ванный и т. д.

Исключение: ба́ловень

2. -ия в словах, которые оканчиваются на -графия, -кратия: автократи́я, стенографи́я, демократи́я, географи́я и т. д.

В некоторых словах ударение остается неподвижным, если изменять их по числам и падежам:

то́рт — то́рты — то́ртов — то́ртами,

ба́нт — ба́нты — ба́нтов — ба́нтами и т. д.

В отглагольных существительных ударение обычно падает на тот же слог, что в глаголах, от которых они образованы:

обеспечи́ть — обеспече́ние,

испове́дать — вероиспове́дание и т. д.

Проверьте себя

Прочитайте имена существительные и определите, куда в них падает ударение. Объясните, почему. Стереометрия, зонты, барометр, животновод, амперметр, этнография.

Ударения в именах прилагательных

Давайте перейдём к прилагательным. Всего есть 4 правила, по которым можно понять, где именно поставить ударение в слове. Рассмотрим их все. В отымённых прилагательных ударение чаще всего падает на тот же слог, что и у существительных, от которых они образованы:

свѣт — свѣтлый,
бугóр — бугóрчатый,
болóто — болóтистый и т. д.

Часто ударный слог полной формы прилагательного остаётся ударным и в краткой:

краткий — краток,
привлекáтельная — привлекáтельна,
убы́точный — убы́точен и т. д.

В некоторых прилагательных ударение падает на корень в единственном и множественном числе, если это полная форма:

вѣрный — вѣрные,
ста́рый — ста́рые,
по́лный — по́лные и т. д.

А также ударение падает на корень в среднем и мужском роде, если это краткая форма. В случае же с женским родом ударение часто переходит на окончание:

вѣрен — вѣрно — верна́,
пра́в — пра́во — права́ и т. д.

Но не забывайте обращаться и к орфоэпическому словарю, когда сталкиваетесь со сложными случаями. Иногда для прилагательных справедлива и двойная постановка ударения. Например:

полны́ — по́лны,

дли́нны — дли́нны и т. д.

Если в краткой форме прилагательного женского рода ударение падает на его окончание, то в сравнительной форме слова его нужно ставить на суффикс -е или -ее:

стройна́ — стройне́е,

умна́ — умне́е,

грустна́ — грустне́е и т. д.

А если ударение в краткой форме падает на слог из основы, оно останется на прежнем месте и в сравнительной форме:

краси́ва — краси́вее,

прекрасна́ — прекра́снее,

решите́льна — решите́льнее и т. д.

Проверьте себя

Прочитайте имена прилагательные и определите, куда в них падает ударение. Объясните, почему.

Ударения в глаголах

Теперь — к глаголам. Обсудим все нюансы, которые помогут правильно поставить ударение в таких словах. В форме прошедшего времени ударение часто падает на тот же слог, что и в неопределённой форме этого глагола:

пла́вать — пла́вала, пла́вали, пла́вало, пла́вал;

меня́ть — меня́ла, меня́ли, меня́ло, меня́л;

иска́ть — иска́ла, иска́ли, иска́ло, иска́л и т. д.

Однако есть и другая группа глаголов. В ней ударение в форме женского рода и прошедшего времени переходит на окончание:

бра́л — бра́ли — бра́ло — бра́ла,

вра́л — вра́ли — вра́ло — вра́ла,

нача́л — нача́ли — нача́ло — нача́ла и т. д.

В глаголах класть, красть, красться, слать, послать, отослать ударение в прошедшем времени и женском роде не переходит на окончание, кроме случаев, когда они употребляются с приставкой вы-. Эта морфема всегда ударная:

кла́сть — кла́ла — вы́клала,

кра́сть — кра́ла — вы́крала и т. д.

Если отыменный глагол оканчивается на -ить, то ударение чаще всего падает именно на этот слог:

о́стрый — обо́стричь,

све́тлый — осветли́ть,

глухо́й — приглуши́ть и т. д.

Если инфинитив оканчивается на -ить, то ударение в других формах слова будет падать на окончание: -ишь, -ит, -им, -ите, -ат/-ят:

звони́ть — звони́шь, звони́т, звони́те, звоня́т;

включи́ть — включи́шь, включи́т, включи́те, включа́т;

обле́гчить — обле́гчишь, обле́гчит, обле́гчим, обле́гчите, обле́гчат и т. д.

Исключения: осве́домиться, опóшлить.

Если возвратный глагол употребляется в прошедшем времени, часто ударение падает на его окончание, а в форме мужского рода — на суффикс:

обня́ться — обня́лся, обня́лась, обня́лось, обня́лись и т. д.

Ударения в причастиях

Перейдём к близким родственникам прилагательных и глаголов — причастиям. Давайте разберёмся, как именно ставить в них ударения.

Если в действительном причастии прошедшего времени есть суффикс -в- или -вш-, то чаще всего ударение будет падать на гласную, которая стоит перед ним:

прибежа́вший, уплы́вшая, прибу́вшие и т. д.

Если страдательное причастие образовано от глаголов «лить», «пить», находится в краткой форме и в нём есть суффикс -т-, в нём также может быть двоякая постановка ударения:

до́пит — допи́т; допи́та — допита́; до́питы — допи́ты; до́пито — допи́то.

Исключение — только проли́та. В этой форме ударение будет падать на окончание -а.

Страдательные причастия, которые образованы от глаголов изогнуть, загнуть, согнуть, ударение падает на приставку:

изо́гнутая,

за́гнутая,

со́гнутая.

Если в полной форме страдательного причастия с суффиксом -ённ- ударение падает на него, то в краткой оно остаётся на том же месте только в мужском роде. Во всех остальных — смещается на окончание:

пробуждённый — пробуждён, пробуждена́, пробуждено́, пробуждены́;

увлечённый — увлечён, увлечена́, увлечено́, увлечены́;

обожжённый — обожжён, обожжена́, обожжены́ и т. д.

Если в полной форме причастия есть суффикс -т- и оно образовано от инфинитива с суффиксами -о-, -ну-, то ударение в нём смещается на один слог вперёд:

молóть — мо́лотый,

сверну́ть — свёрнутый,

притяну́ть — притянутый и т. д.

Ударения в деепричастиях

Настала очередь деепричастий и правил русского языка, которые помогут правильно ставить в них ударения. По сравнению с остальными частями речи, их здесь немного — всего 2.

Часто ударение в деепричастиях падает на тот же слог, что в инфинитиве, от которого оно образовано:

услы́шать — услы́шав,

поплы́ть — поплы́в,

игра́ть — игра́я,

прие́хать — прие́хав и т. д.

Если в деепричастии есть суффикс -в- или -вши-, то ударение будет падать на гласную, которая находится перед ним:

призна́в, улёгшись, прида́в, прижа́вшись и т. д.

Использованная литература:

1. ЯКласс. Что такое ударение
2. Мазарйкова унверзита. Ударение. Тип ударение.
3. Skysmert.<http://www.ru.russian>. Как правильно вставить дарения словах-правила и примерь.